

Arquitetura em cidades "sempre novas": modernismo, projeto e patrimônio.

**Ideias em Circulação:
A recepção da arquitetura moderna em João Pessoa (1950-60's).**

(1) CHAVES, Carolina.

(1) Arquiteta, Profª do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de João Pessoa – UNIPE. Mestranda do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo/USP, São Carlos.

R. Cel. José Gomes de Sá Filho, 135. Ed. Ipanema – Apt. 204 – Jardim Oceania – João Pessoa/PB, CEP. 58037-345. (083) 8804.0612

carolinamchaves@gmail.com

Eixo temático: narrativas historiográficas, na observação da especificidade da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo no Brasil.

Ideias em Circulação:

A recepção da arquitetura moderna em João Pessoa através de jornais locais (1950-60's).

RESUMO

Analisando o processo de difusão da arquitetura moderna no Brasil, nos 1950's e 1960's, é essencial para nós compreendermos através de que meios circulavam as ideias e se construiu uma dada imagem de modernidade. Assim, esta comunicação objetiva identificar, para o caso de João Pessoa, como e através de que meios a ideia de uma arquitetura moderna brasileira chega a cena local? E aprofundando um pouco mais, quais as obras e os profissionais [arquitetos] que serviram de referência ao processo de modernização da cidade e à construção da imagem de uma cidade moderna? Essas são as perguntas que fundamentam esta comunicação. Em uma cidade na qual as revistas especializadas não eram a fonte de circulação de ideias sobre arquitetura nem o urbano, acreditamos que os jornais locais desempenharam esse papel fosse reproduzindo localmente matérias e temas retirados da imprensa nacional e internacional, fosse através de um discurso incentivador à modernização da cidade e que trazia uma imagem do moderno apoiada em símbolos como os arranha-céus e uma linguagem de arquitetura brasileira legitimada nacional e internacionalmente nos anos de 1940.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura moderna (PB). Difusão. Jornais.

ABSTRACT

Analyzing the diffusion process of modern architecture in Brazil is essential for us to comprehend by which vehicles the idea of modernity were disseminated. Thereby, this article aims to identify How and by which vehicles the ideas of a Brazilian modern architecture came to Joao Pessoa? And a little deeper, what projects and professionals [architects] served as a reference to its modernization process and to the image construction of a modern city? These are fundamental questions that underlie our discussion. Realizing that in João Pessoa the magazines were not the principal vehicle of new ideas (especially related to architecture and urbanism), we believe that local newspapers had been played this role presenting in a local scale themes from national and international press, which became an encouraging speech to the modernization of the city. By the end, this modernity was supported by modern symbols as the skyscrapers, the automobile and a language of Brazilian modern architecture legitimized nationally and internationally in the 1940s.

KEY WORDS: Modern Architecture (PB). Diffusion. Journals.

A CIDADE DO DESEJO

Mesmo as mercadorias que os vendedores expõem em suas bancas valem não por si próprias mas como símbolos de outras coisas: a tira bordada para a testa significa elegância; a liteira dourada, poder; os volumes de Averno, sabedoria; a pulseira para o tornozelo, voluptuosidade. O olhar percorre as ruas como se fossem páginas escritas: a cidade diz tudo o que você deve pensar, faz você repetir o discurso, e, enquanto você acredita estar visitando Tamara, não faz nada além de registrar os nomes com os quais ela define a si própria e todas as suas partes. (Cidades Invisíveis, Ítalo Calvino).

1. Introdução

De que maneira e através de que meios a ideia de uma arquitetura moderna brasileira chegou a João Pessoa? E aprofundando um pouco mais, quais as obras e os profissionais [arquitetos] que serviram de referência à construção da imagem de uma cidade moderna? Essas foram as perguntas que nos levaram a desenvolver esta comunicação procurando identificar, primeiro, através de que meio de comunicação as ideias por uma nova arquitetura é recepcionada e difundida no cenário local e quais as referências formais [no campo da arquitetura] da modernidade que impulsionava o modernização do país entre as décadas de 1950 e 1960 serviam como referências locais.

Para tanto, reconhecemos nas notícias publicadas em jornais locais¹ um material relevante para remontar o momento em que o ambiente intelectual da época tornava-se receptivo à arquitetura moderna brasileira. Em uma cidade na qual as revistas especializadas² não eram a fonte de circulação de ideias sobre arquitetura nem o urbano, acreditamos que os jornais locais desempenharam esse papel fosse reproduzindo localmente matérias e temas retirados da imprensa nacional e internacional, fosse através de um discurso incentivador à modernização da cidade e que trazia uma imagem do moderno apoiada em símbolos como os arranha-céus, o automóvel (e um trânsito livre) e uma linguagem de arquitetura brasileira legitimada nacional e internacionalmente nos anos de 1940. Esse ponto de partida nos leva ao momento anterior precedente à renovação do quadro de arquitetos que passaram a atuar em João Pessoa a partir de meados da década de 1950 com o aumento da demanda por clientes privados.

¹ Para esta pesquisa foram pesquisados exemplares publicados entre as décadas de 1950 e 1960 dos jornais “A União”, “Correio da Paraíba” e “O Norte”.

² Sobre as revistas especializadas com circulação nacional Pereira (2008) identificou que apenas a revista *Arquitetura* chegava a João Pessoa e era assinada por alguns alunos da Escola de Engenharia. As revistas locais (*Manaíra*, 1939-48; 1968; *Era Nova*, 1921-1960; *Tambaú*, 1966; *Atualidades*, 1949) eram dedicadas a acontecimentos sociais, amenidades de todo tipo como o passeio na praça no final da tarde, os novos hábitos da vida de “moderna” como o cinema e arquitetura e urbanismo figuravam em seu temário como retrato das transformações pelas quais passava a cidade no período das edições dessas revistas. Em particular aquela dedicada ao bairro de Tambaú, o que aponta o interesse na ocupação leste da cidade e no seu desenvolvimento em direção ao litoral.

A discussão sobre difusão da arquitetura moderna brasileira é um campo de múltiplas entradas e que recentemente vem sendo revisitado por alguns estudiosos, como Martins (2007) que afirma que a este tema não se tem dado resposta satisfatória. Para este autor, os meios para compreender as formas e os caminhos de manifestação dessa arquitetura em território nacional extrapolam a tese do arquiteto migrante, da abertura de escolas de arquitetura e da divulgação através das revistas especializadas e merece ser investigada a partir dos múltiplos interesses de um mercado imobiliário na figura de incorporadores e clientes privados que assumem a arquitetura moderna como valor, bem como investigar os meios pelos quais circulavam as novas ideias. Como se disseminou então, a ideia e as referências formais de uma dada modernidade entre um público que passa a desejar e a requisitar essa ou aquela “imagem” para as novas construções, esse ou aquele “símbolo” para a cidade? Este desejo pelo novo antecede a chegada desses arquitetos – em verdade que solicita a vinda e a atuação desses profissionais – ou a abertura de escolas de arquitetura – como foi o caso de João Pessoa – e expande-se apesar do restrito acesso a publicações especializadas como livros, periódicos etc.

A participação dos periódicos, nacionais e internacionais, especializados em arquitetura desempenhou papel importante na legitimação e disseminação da arquitetura moderna brasileira. Para Tinem (2001, p.139), a importância dessas publicações relaciona-se tanto com a difusão do Movimento Moderno quanto com a construção da versão hegemônica da arquitetura moderna brasileira. Com efeito, para além das revistas especializadas, os jornais diários foram também importantes espaços de recepção e difusão das ideias acerca de arquitetura e urbanismo, como aponta Lauro Cavalcanti (*in* MINDLIN, 2000, p.12), o que ajudou a ampliar o mercado para os arquitetos modernos que não dependeriam em absoluto do mercado estatal:

A partir da repercussão e respeito que obteve o novo estilo nas revistas especializadas estrangeiras e nacionais, o modernismo passou a ocupar o noticiário das revistas e jornais de maior circulação. O público antes desconfiado e irônico, aprende a gostar de novas formas e incorporá-las a seu repertório cotidiano.

Com efeito, a difusão da arquitetura moderna no Brasil estava imbrincada em sua repercussão e afirmação no cenário nacional, que por sua vez liga-se a sua legitimação internacional ainda em meados da década de 1940. Essa repercussão legitimou a produção nacional e repercutiu em sua receptividade pelos centros urbanos brasileiros em expansão, como a cidade de João Pessoa.

2. A recepção da arquitetura moderna (brasileira) pela imprensa local.

Em 1951, a imprensa local divulgava o projeto da nova sede da ABI (Associação Brasileira de Imprensa) no Rio de Janeiro e destacava o reconhecimento internacional da arquitetura

moderna brasileira em favor do reconhecimento nacional e o impulso pioneiro do homem público [Herbert Moses]³ que acreditou nessa nova arquitetura símbolo do “progresso e evolução” e “bateu-se, quase sozinho, pela adoção do traçado em seu conjunto”, haja vista a reação do Júri à “fachada, de arrojado estilo moderno”. O autor da nota defende, ainda, que a decisão tomada pelo presidente da ABI seria comprovada pela crítica internacional que

Para confirmar sua antevisão do sucesso daquele estilo arquitetônico [sic], as grandes revistas especializadas de todo o mundo iriam apontar o caráter exemplar do edifício. A última edição da Enciclopédia Britânica publica a sua fotografia como modelo de estilo. Uma publicação técnica daria a seguir [sic] definição da sede da Casa do Jornalista: - “The most dignified modern building in the world”.

A Associação Brasileira de Imprensa se afirmará pioneira da construção em arte moderna, não só no Rio de Janeiro, mas em toda a América do Sul. (A CASA do..., 1951, p.5).

Figura 1: Edifício Comercial. Arq. Roberval Guimarães (1951). Fonte: A CONSTRUÇÃO do..., 1951, p.3.

³ Recordamos aqui a versão recorrente na historiografia nacional do episódio da construção do prédio do Ministério da Educação e Saúde e o Ministro Capanema como o homem público que viabilizou a experiência moderna no Brasil endossado pelo projeto de modernização do país levado a cabo por Getúlio Vargas. O primeiro registro a marcar essa leitura foi o catálogo da exposição *Brazil Builds* (GOODWIN, 1943).

Ao passo que os jornais locais traziam tais iniciativas e ações de renovação da arquitetura em nível nacional, a transformação da paisagem da cidade também era reportada e exaltada pela adoção de formas e programas filiados à arquitetura moderna brasileira. Assim, “a fisionomia da cidade está aos poucos se modificando [...]. Os velhos prédios vão caindo, sendo substituídos por edifícios modernos, de linhas alegres e arrojadadas”. Nesse processo, o comércio é apontado como “quem mais está contribuindo para essa mudança de aspecto, e o faz com apurado bom gosto” (PROGRESSO de..., 1956, p.3). Exemplo disso é o projeto de um edifício comercial, a situar-se na Avenida Maciel Pinheiro, autoria de Roberval Guimarães em 1951⁴.

A construção do novo bloco comercial, segundo o plano do engenheiro Roberval Guimarães, marcará o início da arquitetura revolucionária na Paraíba. Traça-o à escola de Le Corbusier e Niemeyer, cuja técnica de aproveitamento de espaço e sobriedade de linhas vem empolgando os construtores dos maiores centros mundiais. – Baseado nas novas teorias arquitetônicas – diz o técnico paraibano – o plano do Edifício Comercial se caracteriza pelo aproveitamento lógico do solo, permitindo dentro das exigências do programa a distribuição clara e harmoniosa de todos os seus elementos (A CONSTRUÇÃO do..., 1951, p.3).

Neste mesmo ano foi concluída a obra da sede do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE) (Figura 2 e Figura 3), “o belo edifício, hoje o mais majestoso desta capital” (O EDIFÍCIO do..., 1951, p.3). O resultado de sua presença na paisagem urbana era divulgado nos jornais locais como motivo de orgulho para o pessoense que presenciava o crescimento da “urbs”.

Figura 2: Vista noturno do edifício do IPASE. Fonte: NOTURNO do..., 1952, p.2.

Logo ali mesmo, no Ponto de Cem Réis, estava o edifício do IPASE, como um enorme monstro quadrado, num planejamento de novas

⁴ Provavelmente o primeiro projeto desse arquiteto ao voltar para João Pessoa após o término de seus estudos no Rio de Janeiro.

perspectivas, de formas ideais de criação artística (MOVIETONE..., 1953, p.04).

As características formais e construtivas do novo prédio foram expressas no livro de Registro Geral, do Serviço de Registro Imobiliário da Zona Sul, datado de 1948 – ano de aquisição do terreno – onde é descrito como “edifício todo construído em cimento armado, **estilo profissional brasileiro**, constituído de grandes colunas de concreto em toda sua altitude, fachada lisa, com tijolos de vidro [...]” (grifo nosso). Outras características listadas ajudam a definir esse “estilo profissional” cujo projeto incluiria novos materiais e recursos técnicos como “esquadrias de vidro e venezianas na parte superior das portas”, “quebra-sol de movimento vertical no vazio da área descoberta interna” [...], “janelões de vidro para iluminação direta de todas as suas dependências [...]”.

O uso da expressão “estilo profissional brasileiro” faz referência a uma obra erudita [elaborada arquitetos] e aponta a vinculação do trabalho do arquiteto à produção de arquitetura moderna dentro de um quadro de valorização profissional. Esse quadro também foi influenciado pelos periódicos [revistas e jornais] em circulação, que “representou, no plano doméstico, uma legitimação e um reconhecimento social inéditos para uma categoria e uma prática profissional, até então visível como uma derivação da engenharia ou apenas uma atividade artística associada à construção” (SEGAWA, 2002, p.129).

Figura 3: Edifício Sede do IPASE (1949-1951). Fonte: acervo pessoal da autora, 2007.

A afirmação dessa arquitetura e o reconhecimento dessa classe profissional eram atestados nos jornais, que ressaltavam a falta de arquitetos no país (FALTAM..., 1958, p.2), a premiação internacional de arquitetos brasileiros na Bienal de Arquitetura de São Paulo (MINEIROS..., 1961, p.7) e a divulgação dos nomes de alguns arquitetos brasileiros e suas obras.

Em paralelo, as notícias internacionais traziam dados da reconstrução europeia no II pós-Guerra, da indústria da construção civil nos EUA e na Europa, o déficit habitacional, recorrentes imagens dos grandes centros urbanos norte-americanos com destaque para os arranha-céus de New York e Chicago (Figura 5) e a participação de arquitetos brasileiros em projetos internacionais ou da importância da arquitetura nacional no exterior. Exemplo disso foram as notas sobre a nova sede das Nações Unidas (NY) (Figura 4) declarado como “uma expressão notável da arquitetura da mais alta técnica do estilo moderno” e o destaque para a participação do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, que na ocasião trabalhou ao lado de Le Corbusier, Ernest Weissman, dentre outros (PELOS Caminhos..., 1953, p.4; NOTÁVEL..., 1953, p.3).

Figura 5: Sede das Nações Unidas (NY), 1949-1952. Fonte: PELOS Caminhos..., 1953,p.4).

Figura 4: Centro de comércio de Chicago publicado no jornal A União, 24 dez. 1950, p.1.

Quando se discutia, já em 1951 a necessidade de um hotel para a cidade e a possível localização deste onde hoje se encontra o Hotel Tambaú, projeto de Sérgio Bernardes

(1968), especulava-se o nome de Niemeyer para elaboração de um projeto que seria marca de uma administração operosa e capaz de colocar João Pessoa no cenário nacional. Na nota publicava-se que “Um projéto [sic] do arquiteto Oscar Niemeyer para a construção de um Hotel moderno em Tambaú seria qualquer coisa que por si só imortalizaria um Governo”. Tal feito “incorporaria [Tambaú], como Cataguazes, a Pampulha, o Ministério da Educação, aos logares [sic] brasileiros de visitaçãõ obrigatória dos admiradores mundiais daquilo que no futuro certamente se irá chamar o Museu-vivo-de-Arte-Niemeyer”. Essa tarefa, ainda segundo a mesma nota, ficaria ao encargo de Assis Chateaubriand ou a José Semeão Leal, que amigos do arquiteto procurariam viabilizar o contato e a colaboração do “famoso artista” (NIEMEYER e..., 1951, p.4). No entanto, tal participação não se concretizou e o Hotel Tambaú levaria mais de uma década para ter seu projeto elaborado, agora sob a responsabilidade de outro arquiteto carioca.

Apesar de em 1955, o jornal A União publicar uma nota de Rubem Braga noticiando o lançamento do primeiro número da revista Módulo dirigida por Oscar Niemeyer com o auxílio de Joaquim Cardoso – “uma revista de arquitetura e artes plásticas” não há referência à circulação de números dessa revista em João Pessoa. De fato, das publicações especializadas em arquitetura em circulação no país apenas alguns exemplares da revista Arquitetura circularam em João Pessoa (PEREIRA, 2008), ficando a cargo dos jornais locais fazer circular as informações sobre parte da produção de arquitetura moderna nacional e internacionalmente, que lhes chegavam⁵ graças às “revistas especializadas que nos chegam, da França, dos Estados Unidos, da Itália e outros países de importância cultural no concerto das nações” (ARQUITETURA Brasileira⁶, 1953, p.4). A nota exaltava a importância e a singularidade da arquitetura moderna brasileira, reconhecida pela crítica internacional, a considerar que essa produção atingira tal grau de legitimação que se perpetuaria como grande expressão artística em detrimento de outras manifestações da arte moderna como a música e a pintura.

De fato, existe um detalhe que não escapa à crítica estrangeira, como denunciador de uma mensagem nova, profundamente nova, de arte, esse detalhe é, inquestionavelmente a arquitetura brasileira, uma pintura genuinamente nossa – pois a arte de idealizar os blocos de cimento-armado assustadoramente arrojados, essa arte quase que sufoca, com a força de sua criação, outras atividades igualmente artísticas. Nossa é, realmente, a música de Vila Lobos e Mignone, como também a produção de um Portinari. O que queremos

⁵ Assim, as informações transmitidas pelos jornais chegavam aos leitores através de uma segunda ou terceira leitura de uma publicação precedente.

⁶ A matéria com o título “Arquitetura Brasileira” foi publicada [em inteiro teor], no Jornal A União, originalmente em 26 de maio de 1953, republicado em 02 de dezembro do mesmo ano e, por fim, em 11 de abril de 1954.

assinalar, entretanto, é que a manifestação artística e concepcional dos nossos arquitetos, dado o vigor de sua expressão, tem uma bôa margem de chance para passar à posteridade, e não assim a música e a pintura, por exemplo. [...]

Essa é a razão por que [sic] os arquitetos de outros países vêm ao Brasil e se entusiasmam com o malabarismo das formas dos edifícios públicos e de apartamentos, nas creches, nos sanatórios, até quando aplicado em função de temas religiosos. (ARQUITETURA Brasileira, 1953, p.04)

Apesar de nesse período a arquitetura moderna brasileira já experimentar seus primeiros ensaios de revisão crítica⁷ (nacional e internacional), o tom da nota publicado no jornal local é de exaltação e alinhado à leitura iniciada pelo norte-americano Phillip Goodwin (*Brazil Builds*, 1943) e que se tornaria recorrente na historiografia sobre o tema. Lembramos que nesse período existiam apenas o catálogo da exposição *Brazil Builds* e os textos publicados em periódicos (revistas e jornais) como material textual dessa produção⁸. Os jornais locais durante os anos de 1950 isentam-se de qualquer trabalho de revisão crítica que envolva a produção de arquitetura moderna brasileira e segue exaltando o racionalismo e o funcionalismo na arquitetura moderna e uma produção nacional originária dos ensinamentos de Lúcio Costa e que orbita na figura do gênio nacional Oscar Niemeyer e na produção carioca.

A figura de Lúcio Costa como formulador teórico da nova arquitetura nacional já havia sido destacada pela imprensa local no texto de José Lins do Rêgo publicado no Jornal A União em 1952, no qual o literato afirma ter sido o arquiteto carioca

[...] um admirável precursor, homem que soube, como ninguém, ser de sua época, ao mesmo tempo que trazia da tradição o que era vivo na tradição. As soluções de Lúcio Costa foram verdadeiros roteiros aos que estão realizando uma revolução nos processos de ligar a casa a natureza (RÊGO, 1952, p.3).

Assim, destaca-se nesse texto, o ponto principal da tese de Costa sobre a arquitetura moderna brasileira: a ligação irremediável entre “a boa tradição” e a modernidade.

Embora surjam notas pontuais que apontem a produção de outros arquitetos como Frank Lloyd Wright, Lúcio Costa e Afonso Eduardo Reidy (QUEIROZ, 1957, p.8), é a figura de Niemeyer e sua obra a referência eleita na produção de arquitetura moderna nacional. O

⁷ Lembramos o episódio envolvendo o crítico Max Bill (Revista Manchete, jun. 1953) e a reação de Lúcio Costa (Revista Manchete, jul. 1953) e, posteriormente, o primeiro ensaio de autocrítica de Oscar Niemeyer (Revista AD-Arquitetura e Decoração, set-out, 1955).

⁸ O livro de Henrique Mindlin, *Modern Architecture in Brazil*, só seria publicado em 1956 e seu conteúdo ratifica o texto do crítico norte-americano. Essa leitura se consolidou como recorrente na história da arquitetura moderna brasileira até os anos de 1980, quando trabalhos de revisão revelaram a construção de uma dada “trama narrativa” (MARTINS, 1987).

tom da nota ainda é o mesmo que o da transcrição de trecho da nota publicada em 1955, ao afirmar

Felizmente, se há, de parte do Brasil, uma contribuição artística excepcional ao mundo, encontramos-la na moderna arquitetura brasileira, a exemplo do majestoso edifício-padrão do ministério da Educação e da Cultura, e que há inspirado construções de valor e grandiosidade da sede das Organizações das Nações Unidas (ONU).

Através da arquitetura o Brasil assumiu um lugar de destaque enquanto nação e é criado aí um vínculo entre estética arquitetônica [moderna], a construção de identidade de um país e de seu povo e seu potencial enquanto nação em desenvolvimento a ocupar lugar de destaque no cenário [político e econômico] internacional. Essas noções estão presentes também nos pequenos e médios centros em desenvolvimento, para os quais a renovação da arquitetura local a partir da adoção da nova estética arquitetônica nacional [arquitetura moderna brasileira] era o indício necessário ao reconhecimento de seu crescimento e do progresso do país. Assim, paralela à difusão da arquitetura moderna brasileira em território nacional, cujo “prodígio floresce como uma planta tropical” (GIEDION *in* MINDLIN, 2000, p.17), o Brasil assumia-se como importante nação em franco desenvolvimento frente ao mundo.

Representa, no exterior, sem dúvida, a maior demonstração da inteligência e das faculdades criadoras de nossos artistas, dessa esplêndida legião de arquitetos nacionais, a partir de Lúcio Costa, de Oscar Niemeyer, de Afonso Eduardo Reidy, de vários outros. De tal sorte, o fenômeno é surpreendente que está o Brasil na vanguarda dos países mais civilizados nesse sector, graças à inspiração nova, revolucionária e bela de seus modernos edifícios, onde a luz, as árvores, o ar, a paisagem participam admiravelmente de planos, da massa funcional e perfeita, de blocos, de ‘pilotis’, de vidros e de cores.

País, novo, em franca construção, o meio brasileiro oferece ao arquiteto amplas sugestões de arte podendo-se pensar aqui o fastígio de toda uma progressista e admirável arquitetura que, como a alma do povo, configura as aspirações, a originalidade criadora o potencial de nossa civilização, elaborada à luz e ao calor de todos os climas [...].

Assim, ao invés de uma cópia de velhos estilos europeus, ou o caos babilônico nova-iorquino, - cada vez mais domina a inspiração original, própria e inconfundivelmente dos nossos arquitetos. (QUEIROZ, 1957, p.8)

O autor da nota acima concluiu com o mesmo otimismo que impulsionou o desenvolvimento do país nos anos 1950 acreditando ter, a arquitetura moderna brasileira, alcançado “uma conquista de valor inconfundível, universal, que a despeito de todos os pessimismos infundados, revela que o Brasil caminha para grandes e luminosos dias”.

Em João Pessoa, 1957 foi o ano da divulgação do projeto do edifício Pres. João Pessoa⁹ iniciativa do IAPB a cargo do arquiteto carioca Ulysses Burlamaqui e apresentado pela imprensa local como

[...] um dos mais destacados arquitetos brasileiros, figurando, sem favor nenhum entre Oscar Niemeyer, Mindlin, Irmãos Roberto e outros, responsáveis pelo progresso da arquitetura brasileira, considerada, hoje, como uma das mais evoluídas do mundo (O IAPB inicia..., 1957, p.3-4).

A construção do edifício Pres. João Pessoa (Figura 6 e Figura 7) inaugurou o que consideramos ter sido o primeiro ciclo de verticalização¹⁰ em João Pessoa, no qual o edifício alto foi incorporado à paisagem da cidade antes como um símbolo de modernidade e à condição de metrópole do que pela necessidade de multiplicação do solo urbano. Assim, “a boa impressão que o imóvel [Ed. Pres. João Pessoa] vem acrescentar ao centro da cidade justifica muito bem uma sugestão: a necessidade de uma lei municipal proibindo, taxativamente a construção de qualquer edifício com menos de 08 andares¹¹” (NOVOS..., 1958, p.3). A obra de iniciativa do IAPB destinava-se a ser construída na Av. General Osório, importante via que junto com a Rua Duque de Caxias compõem parte do trecho conhecido como Cidade Alta.

Figura 6: Planta baixa Pavimento Tipo do edifício de apartamentos Pres. João Pessoa [18 andares], 1957. Arq. Ulysses Burlamaqui. Fonte: CHAVES, 2008.

⁹ Popularmente conhecido como 18 andares, referência ao número de pavimentos que introduz na paisagem da cidade um gabarito inédito e que permaneceu assim até a década de 1980.

¹⁰ Para aprofundamentos sobre o tema ver “João Pessoa: verticalização, progresso e modernidade. Registro dos edifícios altos 1957-1975” (CHAVES, 2008).

¹¹ De fato, os mecanismos públicos de incentivo à verticalização como Código de Urbanismo (1955) e decretos de lei (1956-1957) não chegaram a interferir de forma eficaz nesse processo, embora tivessem tentado através de isenção de impostos prediais [Lei Municipal nº 299, 1956], da delimitação de áreas na cidade onde não se poderia construir prédios com menos de três pavimentos [Lei Municipal nº 440, 1957] ou a restrição do uso de elevadores a partir de 4 pavimentos [Código de Urbanismo, 1955], o que tornariam as obras menos onerosas e, talvez, servisse de incentivo à construção de edificações mais até 3 pavimentos.

A sugestão de definir alturas mínimas para novas construções em determinadas áreas da cidade [particularmente trechos da Cidade Alta], era novidade. A imprensa local, até mais efetivamente que o poder público, incentivava a verticalização da cidade como símbolo do progresso e do desenvolvimento como assinala o seguinte trecho: “[...] uma após outra, surgem as construções modernas sôbre a ruína das vivendas antigas. E assim grande trecho da Rua Duque de Caxias é, hoje, um próspero empório comercial” e segue sugerindo que “a construção de novos prédios abaixo de condições mínimas compatíveis com o desenvolvimento urbanístico daquela artéria” sejam proibidas com o intuito de “[...] prestigiar o bom gosto dos que vêm dando à Rua Duque de Caxias um progresso de, pelo menos, meio século” (URBANIZAÇÃO..., 1956, p.2).

Figura 7: Maquete do edifício de apartamentos Presidente João Pessoa (1957). Arq. Ulysses Burlamaqui. Fonte: Revista dos Bancários, 1957.

A partir de meados da década de 1950 surgiram as primeiras residências modernas em João Pessoa a partir da formação de uma clientela rica e bem informada que escolheu a arquitetura moderna brasileira como símbolo de construção de uma cidade moderna e como partido para suas novas residências, cuja demanda contribuiu para a renovação do quadro de arquitetos que atuavam na cidade. Assim, começaram a atuar na cidade, com certa regularidade, arquitetos como Acácio Gil Borsoi e Mário Di Lascio. A esses arquitetos soma-se a participação, a partir da década seguinte, os também arquitetos Carlos Alberto Carneiro da Cunha e Tertuliano Dionísio, apenas para citar os mais atuantes.

Outro assunto recorrente nas páginas dos jornais locais, nesse período, foi a construção da nova Capital Federal. Houve sim uma forte atenção dedicada à Brasília, o que não representa nenhuma particularidade da imprensa em João Pessoa – visto que esse assunto foi o centro das atenções de boa parte da imprensa no mundo – mas, ajuda a perceber que o projeto de uma cidade a destinar-se a nova sede da Capital Federal construída sobre as

bases do urbanismo e da arquitetura moderna por um país em desenvolvimento como o Brasil representou o ponto de inflexão no desenvolvimento da arquitetura moderna brasileira e no seu reconhecimento nacional e internacional. Em 1957, Brasília era apresentada pela imprensa local como uma realização onde “[...] há, aqui, tódo um estilo, todo um conjunto imenso reflexo das maiores conquistas da arquitetura do século XX, onde a primitiva e genial intuição de Le Corbusier, - “da beleza na utilidade”, impera como lei elementar e universal das modernas criações” (QUEIROZ, 1957, p.8).

Uma nota originalmente publicada pelo jornal argentino *El Clarin*, destaca: “Brasília, metrópole fabulosa é um assombro alarde da técnica moderna e uma consagrada manifestação da pujança do Brasil” (BRASÍLIA, assombroso..., 1959, p.2). Juntam-se a esta outras notas que destacam o interesse internacional com relação à nova capital (ARQUITETO Britânico..., 1959, p.2; PROFUNDO..., 1959, p.3; BRASÍLIA entusiasmo..., 1959, p.2; JORNALISTAS chineses..., 1959, p.2; ELIZABETH II..., 1959, p.1; BRASÍLIA – triunfo arquitetônico..., 1960, p02; dentre outros). Com efeito, “a construção de Brasília iniciou-se numa atmosfera de entusiasmo” (RENOVAÇÃO do..., 1959, p.3).

O conjunto das notas publicadas em jornais locais ao longo da década de 1950 nos revelou que as discussões locais estavam alinhadas ao “debate nacional da época, centrado na realização de Brasília, nas experiências da arquitetura carioca e no reconhecimento profissional do arquiteto” (PEREIRA, 2008, p.61). Nos anos seguintes [1960's], o deslocamento da discussão arquitetônica nacional para São Paulo introduziu o tema paulista à imprensa local, apesar de ainda se manter o foco sobre as realizações da arquitetura carioca.

No período em que foram publicadas notas de autoria de Gama e Melo (1968, p.4) sobre a resenha de um livro escrito por Niemeyer, era apresentado o projeto de Lúcio Costa para Copacabana (COPACABANA, 1969, p.1) (Figura 8) no qual se especulava que o Rio de Janeiro seria uma metrópole em 1970 (RIO será..., 1969, p.8), falava-se do trânsito na capital paulista (A SOLUÇÃO, 1967, p.3) (Figura 9) e da vitória de Paulo Mendes da Rocha (SP) em concurso nacional para a escolha do pavilhão que representaria o Brasil na Exposição Internacional do Japão (EXPOR-70) (ARQUITETO paulista..., 1969, p8).

Figura 8: Projeto de Lúcio Costa para praia de Copacabana com previsão para alargamento da Av. Atlântica, construção de passarelas, jardins, *playgrounds*, estacionamentos, relógios, parques esportivos, postos de salvamento e bares. Fonte: [COPACABANA], 1969, p.1.

Figura 9: Charge para solução do trânsito em São Paulo. Fonte: A SOLUÇÃO, 1967, p.8.

Considerações Finais

Apesar de incluir notícias sobre centros urbanos nacionais e internacionais que passaram a ser o palco das discussões acerca de arquitetura e urbanismo (São Paulo e Europa, particularmente a Inglaterra), os jornais locais não captaram as discussões acerca da revisão crítica da arquitetura moderna naquilo que se opõe a ortodoxia do racionalismo e do funcionalismo estrito. Nesse sentido, mantém a leitura de uma arquitetura moderna centrada na produção carioca e naquilo que define seus primeiros anos de produção através da obra de nomes consagrados como Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Sérgio Bernardes, Henrique Mindlin, Irmãos Roberto e outros. Esses periódicos serviam ainda para divulgar e legitimar a produção de arquitetura moderna em João Pessoa, haja vista a pouca receptividade dessa produção nas revistas e jornais de circulação nacional – exceções para o projeto não executado do Edifício de apartamentos Caricé (Figura 10), autoria do arquiteto Florismundo Lins radicado em Recife (EDIFÍCIO de apartamentos, 1959, p.110-111); Res. Otacílio Vieira Campos (1966), uma das últimas obras de Borsoi em João Pessoa (ARQUITETURA no Nordeste, 1967, p.36-41); Agência bancária do Banco do Nordeste, autoria dos arquitetos José Liberal de Castro e Gerhard Ernest Bormann (AGÊNCIA..., 1970, p.34-35).

As reportagens sobre o nordeste eram pontuais e ocasionais. Enquanto as obras realizadas no Rio de Janeiro e em São Paulo sempre estiveram presentes nas páginas da maioria desses periódicos, como a revista Acrópole [uma das maiores nesse período], reportagens

sobre obras realizadas no nordeste ocorriam ocasionalmente como a Res. Dr. José Lyra¹², arquiteto Lygia Fernandes (Alagoas) (UMA RESIDÊNCIA em Alagoas, 1955, p.542-545), Res. Dr. John Werchelaar, arquiteto Mário Russo¹³ (RESIDÊNCIA de praia em Recife, 1956, p.80-81) e Edifício de escritórios em Salvador, arquitetos Bina Fonyat e D. Rebouças (EDIFÍCIO em Salvador, 1957, p.43).

Figura 10: Edifício de apartamentos Caricé, arquitetos Florismundo Lins e Helyny Lins. Fonte: Revista Acrópole, 1959 (acervo pessoal Fúlvio Teixeira).

Pelo exposto, o apelo à modernização da cidade construiu um tom hegemônico (mesmo que não se fale em consensual) que mobilizava o poder público, os incorporadores imobiliários e uma clientela privada pertencente às classes alta e média. Esse quadro, como já

¹² O projeto dessa residência está presente na seleção de obras feita pelo arquiteto Henrique Mindlin quando da publicação de *Modern Architecture in Brazil*, 1956.

¹³ Ainda em 1956, outros números da revista Acrópole abordaram a obra de Mário Russo a exemplo da revista de nº213 que dedicou várias páginas ao projeto da Cidade Universitária de Recife, cujos prédios que ficaram a cargo de Russo foram o Instituto de Antibióticos, Faculdade de Medicina, Hospital de Clínicas e Escola de Engenharia (CIDADE Universitária..., 1956, p.349-364).

comentado, criou o ambiente propício à renovação do quadro de arquitetos e de outros profissionais do ramo da construção civil atuantes no estado da Paraíba¹⁴. A partir daqui, nosso interesse concentra-se em analisar a produção residencial moderna em João Pessoa nas décadas de 1950 e 1960, assim como os principais personagens envolvidos nesse processo.

Referências:

A CASA do Jornalista e seu esforçado presidente. Jornal **A União**, João Pessoa, p.05, 06 jun. 1951.

A CONSTRUÇÃO do Edifício Comercial. Jornal **A União**, João Pessoa, p.03, 10 ago. 1951.

A FOTO ao lado. Jornal **A União**. João Pessoa, p. 06, 23 jan. 1965.

A FUTURA sede do I.A.P.B. em João Pessoa, **Revista dos Bancários**, Jan./Fev. 1958, p. 16-21.

A SOLUÇÃO. Jornal **A União**. João Pessoa, p. 08, 24 fev. 1967.

AGÊNCIA bancária. **Acrópole**, São Paulo, nº 373, p.34-5, maio 1970.

ARQUITETO britânico ficou entusiasmado com Brasília. Jornal **A União**. João Pessoa, p. 05, 25 jan. 1959.

ARQUITETO paulista é primeiro da EXPOR-70. Jornal **A União**. João Pessoa, p. 08, 26 abr. 1969.

ARQUITETURA Brasileira. Jornal **A União**. João Pessoa, p. 04, 02 dez. 1953.

ARQUITETURA no Nordeste. **Casa & Jardim**, São Paulo, nº 153, p. 36-41, out. 1967.

BRASÍLIA, assombroso alarde da técnica moderna. Jornal **A União**. João Pessoa, p. 02, 04 abr. 1959.

BRASÍLIA entusiasmo aos portugueses. Jornal **A União**. João Pessoa, p. 02, 04 nov. 1959.

BRASÍLIA – triunfo arquitetônico dos brasileiros. Jornal **A União**, João Pessoa, p.02, 24 jan. 1960.

CHAVES, Carolina. **João Pessoa: verticalização, progresso e modernidade. Registro dos prédios altos (1958 – 1975)**. Trabalho Final de Graduação. João Pessoa, CAU/UFPB, 2008.

CIDADE Universitária. **Acrópole**, São Paulo, nº 212, p. 349-364, julho 1956.

[COPACABANA]. Jornal **A União**. João Pessoa, p. 01, 06 mar. 1969.

EDIFÍCIO de apartamentos. **Acrópole**, São Paulo, n. 243, p.110-110, jan. 1959.

¹⁴ O trabalho de FREIRE (2011) mostra a renovação desses profissionais dentro do processo de modernização da cidade de Campina Grande, popularmente conhecida como a “rainha do brejo”, uma cidade do interior paraibano que rivaliza com a capital João Pessoa por uma condição de maior importância política e econômica no estado da Paraíba.

EDIFÍCIO em Salvador. **Acrópole**. São Paulo, nº 218, p.43, fev 1957.

ELIZBETH II assistiria inauguração de Brasília. Jornal **A União**. João Pessoa, p. 01, 25 mai. 1959.

FALTAM 12 mil arquitetos e engenheiros para as necessidades do Brasil. Jornal **A União**, João Pessoa, p.02, 6; 20 dez. 1958.

FREIRE, Adriana Leal de. **Modernidade e Modernização: uma leitura sobre a arquitetura moderna de Campina Grande**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2011.

GOODWIN, Philip. **Brazil Builds. Architecture new and old 1652-1942**. New York, Modern Art Museum, 1943.

MARTINS, Carlos. **Arquitetura e Estado no Brasil: elementos para uma investigação sobre a constituição do discurso moderno no Brasil; A obra de Lúcio Costa 1924-1952**. São Paulo, 1987. Dissertação (mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas / USP.

_____. O Fixo e o Fluxo. Arquitetura na fronteira entre o construído e o sócio-cultural. In: Feldman, Sarah; Fernandes, Ana. (Org.). **O Urbano e o Regional no Brasil Contemporâneo**. 1 ed. Salvador: EDUFBA / FEUNESP/ ANPUR, 2007, v. , p. 191-204.

JORNALISTAS chineses entusiasma-se com Brasília. Jornal **A União**. João Pessoa, p. 02, 09 jul. 1959.

MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura Moderna no Brasil**. Tradução: Lauro Cavalcanti. Rio de Janeiro: Aeroplano Editora/IPHAN, 2000.

MINEIROS ganharam prêmio internacional de arquitetura. Jornal **A União**. João Pessoa, p. 07, 28 nov. 1961.

MOVIETONE da cidade visto de uma lotação. Jornal **A União**, João Pessoa, 29 jul. 1953, p.04.

NIEMEYER e Tambaú. Jornal **A União**. João Pessoa, p. 04, 17 mai. 1951.

NOTÁVEL expressão de arquitetura: O Edifício das Nações Unidas, colaborou na construção da importante obra o brasileiro Niemeyer. Jornal **A União**. João Pessoa, p. 03, 25 mar. 1953.

NOTURNO do “Ponto de Cem Réis”. Jornal **A União**. João Pessoa, p. 02, 07 set. 1952.

O EDIFÍCIO do IPASE. Jornal **A União**, João Pessoa, p.03, 2 fev. 1951.

O IAPB inicia: a construção (10 andares) do seu edifício sede. Jornal **A União**. João Pessoa, p. 03, 25 out. 1957.

O PRÉDIO mais alto da cidade. Jornal **A União**. João Pessoa, p. 03, 31 jan. 1958.

PASSARELA de carros. **Jornal A União**, João Pessoa, p.03, 19 fev. 1970.

PEDRA fundamental do edifício João Marques. **Jornal A União**, João Pessoa, p.08, 10 dez. 1965.

PELOS caminhos do mundo. Jornal **A União**. João Pessoa, p. 04, 23 jan. 1953.

PEREIRA, Fúlvio. **Difusão da Arquitetura Moderna na cidade de João Pessoa (1956-1974)**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008.

PROFUNDO interesse na Grã-Bretanha pela nova Capital do Brasil. Jornal **A União**, João Pessoa, p.03, 07 mar. 1960.

PROGRESSO de João Pessoa. Jornal **A União**, João Pessoa, p.03, 22 jun. 1956.

QUEIROZ, Otacílio N. de. De hoje e de Ontem: A beleza na utilidade. Jornal **A União**. João Pessoa, p. 08, 25 dez. 1957.

RÊGO, José Lins. **Estilo Moderno**. Jornal **A União**, João Pessoa, p.03, 03 set. 1952.

RENOVAÇÃO do país. Jornal **A União**. João Pessoa, p. 03, 14 nov. 1959.

RESIDÊNCIA de praia em Recife. **Acrópole**. São Paulo, nº 212, p.80-1, julho 1956.

RIO será metrópole em 1970 se planos forem cumpridos. Jornal **A União**, João Pessoa, p.08, 22 jan. 1969.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900 – 1990**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002.

TINEM, Nelci. **O Alvo do Olhar Estrangeiro**. João Pessoa: Manufatura, 2001.

UMA RESIDÊNCIA em Alagoas. **Acrópole**, São Paulo, nº 204, p. 542-5, julho 1955.

URBANIZAÇÃO da cidade: os estabelecimentos comerciais invadem a Duque de Caxias. Jornal **A União**, João Pessoa, p.02, 05; 22 mar. 1956.